

POLAND

POLAND

ОММАВИЙ ТАДБИРЛАР ЎТКАЗИШ ВАҚТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси маъмурий
ҳуқуқ кафедраси доценти ю.ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Эшанов Умиджон Анварович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
магистратураси тингловчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816437>

Жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини “**Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадри учун**” деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда.

Республикада оммавий тадбирларни ташкил этишда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш вазифаси Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Миллий гвардияси органларига юкланган бўлиб, ушбу жараёнларда масъул вазирлик ва идоралар куч ҳамда воситаларининг биргаликдаги ҳаракатларини самарали ташкил этиш ҳамда уларнинг ҳар бирининг аниқ вазифаларини белгилаб бериш муҳим ҳисобланади.

Оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш, уларни ўтказишда фуқаролар хавфсизлигини ва жамоат тартибини сақлаш чора-тадбирларини кучайтириш мақсадида салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан:

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 6 октябрдаги “Оммавий тадбирларни ўтказишда фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ҳамда жамоат тартибини сақлаш тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 530-сон қарори билан ушбу тадбирларни ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг ҳамда Ички ишлар вазирлигининг оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш борасидаги вазифалари, ҳуқуқлари ва мажбуриятларини аниқ белгилаб берилди;

Иккинчидан, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 июлдаги 431-сон қарори билан тасдиқланган Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида ягона электрон иш юритув тизими орқали маъмурий ҳуқуқбузарликка оид ишларни юритиш тартиби ҳақидаги низомининг 31-бандига ўзгартириш киритилди. Чунончи, ушбу бандининг иккинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этиладиган бўлди **“Ҳуқуқбузар унга маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги қарор топширилган кундан бошлаб ўн беш кун ичида жарима миқдорининг эллик фоизини ёки ўттиз кун ичида жарима миқдорининг етмиш фоизини ихтиёрий равишда тўлаган тақдирда, у жариманинг қолган қисмини тўлашдан озод қилинади ва бу “Е-та’мурий иш” тизимида акс эттирилади, қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ҳолатлар бундан мустасно”** шуннигдек, ушбу қарорнинг 58-банднинг тўртинчи хатбошисига эса **“жарима солиш тўғрисидаги қарор топширилган кундан бошлаб ўн беш кун ичида жарима миқдорининг эллик фоизини ёки ўттиз кун ичида жарима миқдорининг етмиш фоизини ихтиёрий равишда тўлаган тақдирда, у жариманинг қолган қисмини тўлашдан озод қилиниши мумкинлиги”** деган қоида киритилди.

Ушбу амалга оширилган ишларнинг барчаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармонида келтирилган **“Халқ манфаатларига хизмат қилиш”** тамойили ва **“Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун”** деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини ижросини таъминлаш ҳисобланади.

Юқоридаги ижобий ишлар билан бир қаторда оммавий тадбирлар ўтказиш вақтида содир этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этиб турилгани ҳечкимга сир эмас. Жумладан, МЖТКнинг 200-1-моддаси (Оммавий тадбирлар ўтказиш қоидаларини бузиш) билан жиноят ишлари бўйича судлар томонидан 2022 йилда 61 та, 2023 йилда 73 та ҳолат юзасидан ишлар кўрилган¹.

Бундан ташқари, ҳудудларида бўладиган ҳар бир оммавий тадбир (анжуманлар, конференциялар, съездлар ва бошқалар), маданий-оммавий ва кўнгилочар-томоша дастурлари (муסיқий, адабий ва бошқа фестиваллар, концерт, театр, спорт, реклама тадбирлари, халқ сайллари, цирк, миллий намоишлар ва ўйинлар, кўрик-танловлар ва бошқалар)ларда бош-қош бўлиб, белгиланган тартиб қоида асосида, айниқса тўй-

¹ <https://publicsud.uz/report/CONFLICT>

ҳашамлар (*Тўйга келадиган санъаткорларга, Оммавий тадбирлар ўтказилишини назорат қилиш комиссияси рухсати бўлмаса тўйга қўймаслик*)да **назоратни кучайтириш, жойларда бўладиган улоқ-кўпқари ўйинларини ўтказиш учун вилоят улоқ-кўпқари федерацияси ҳамда вилоят ҳокимлиги қошидаги оммавий тадбирларни назорат қилиш бўйича махсус комиссия рухсатсиз улоқ-кўпқари ўйинлари ўтказилишига йўл қўймаслик вазифаси белгиланади.**

МЖТКнинг 200-1-моддасида белгиланган оммавий тадбирлар ўтказиш қоидаларини бузиш деганда нимани тушуниш керак. Назаримизда, **оммавий тадбирларни ўтказиш қоидалари қуйидагича:**

— тасарруфида, фойдаланишида, ихтиёрида оммавий тадбирни ўтказиш объекти жойлашган давлат органи, юридик ёки жисмоний шахс;

— 100 ва ундан кўп кишиларнинг иштирокида ижтимоий-сиёсий (анжуманлар, конференциялар, съездлар ва бошқалар), маданий-оммавий ва кўнгилочар-томоша дастурлари (муסיқий, адабий ва бошқа фестиваллар, концерт, театр, спорт, реклама тадбирлари, халқ сайиллари, цирк, миллий намойишлар ва ўйинлар, кўрик-танловлар ва бошқалар), шунингдек умумхалқ, диний, касб байрамларини ўтказиш мақсадида оммавий тадбирни ўтказиш объектида ташкил қилинадиган фуқароларнинг биргаликда қатнашишлари;

— 200 ва ундан кўп кишилар иштирокида Тошкент, Нукус шаҳарлари ва вилоят марказлари ҳудудида ўтказиладиган оммавий тадбир;

— биринчи тоифага кирмайдиган оммавий тадбир;

— оммавий тадбирларни ўтказиш учун махсус мўлжалланган ёки мослаштирилган, ёнғинга қарши хавфсизлик, тез тиббий ёрдам кўрсатиш, эвакуация қилиш, коммуникация, муҳандис-техник ҳимоя воситалари ва оммавий тадбир иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлашнинг бошқа воситалари ва тизимлари билан жиҳозланган, биринчи ва иккинчи тоифадаги оммавий тадбирларни ўтказиш объектлари рўйхатларига киритилган очиқ жой участкалари, бинолар, иншоотлар ва бошқа жойлар (маданият - маърифат муассасалари, спорт мажмуалари ва бошқалар);

— оммавий тадбирни ташкил қилиш ва ўтказиш мажбуриятини ўз зиммасига олган давлат органи, юридик шахс ва 18 ёшга етган жисмоний шахс;

— оммавий тадбирни ўтказиш мақсадлари, объекти, санаси ва аниқ вақтини, ҳар бир босқичини ўтказиш учун жавобгар бўлган шахсларни

кўрсатган ҳолда унинг асосий босқичларининг вақт бўйича жадвалини (босқичмабосқич режасини), фойдаланиладиган техник ва муҳандис-техник воситалар (сахна майдончаси, овоз кучайтириш, электр таъминоти манбаи, чироқ ва пиротехника билан безатилиши, тиббий хизмат кўрсатиш, оммавий тадбир ўтказилгандан кейин ҳудуднинг йиғиштирилиши)ни белгилаб берувчи, оммавий тадбирни ўтказиш объектининг маъмурияси билан келишув бўйича оммавий тадбир ташкилотчиси томонидан тасдиқланган ҳужжат;

— оммавий тадбирни ўтказиш ҳуқуқини берадиган, ваколатли орган томонидан қабул қилинадиган ва оммавий тадбир ташкилотчисига бериладиган қарор;

— чегаралари маҳаллий ҳокимият органларининг қарорлари билан белгиланадиган жой участкалари;

— Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари;

— оммавий тадбир дастурида кўзда тутилган оммавий тадбирларни амалга оширувчи ташкилотчилар, артистлар, спортчилар ва бошқа шахслар, шунингдек томошабинлар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қушбоқов, Ш. (2023). Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи. *Models and methods in modern science*, 2(5), 114-117.
2. Қушбоқов, Ш. (2022). жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(4), 58-63.
3. Қушбоқов, Ш. (2022, September). жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни. In *Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 27, pp. 16-20)*.
4. Қушбоқов, Ш., & Самадов, М. (2023). Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 95-98.
5. Қушбоқов, Ш., & Самадов, М. (2023). Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни. *Science and innovation in the education system*, 2(13), 73-76.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Qushboqov, S., & Zamonov, X. (2024). shaxsning hayoti va sogligiga qarshi jinoyatlarning oldini olishning oziga xos xususiyatlari. *Инновационные исследования в науке*, 3(1), 79-84.
7. Охунов З., Қушбоқов Ш Т. Т. С. Э. ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
8. Qushboqov, S., & Tilabov, S. (2023). kiber jinoyatlardan saqlanishda umumiy profilaktikani o'rni. *theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(18), 67-69.